

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

PARÓDIAS QUE CONECTAM: O FORRÓ COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA E AFIRMAÇÃO IDENTITÁRIA NO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Nadja Maira Baltazar da Silva¹

¹ Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura- UNIASSELVI, profnabaltazar@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19430006

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo investiga a utilização da paródia musical como estratégia para o ensino de análise linguística com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental em Bom Conselho/PE na Escola Municipal São Geraldo. A relevância do problema reside no distanciamento frequentemente observado entre os conteúdos gramaticais e a realidade sociocultural dos estudantes, o que gera desinteresse e reforça preconceitos linguísticos (BAGNO, 2015).

Localizada em uma região de forte bacía leiteira e tradição de vaquejada, a cidade carrega o legado do sanfoneiro Basto Peroba (Sebastião Pereira de Moraes), mestre que declinou convites de Luiz Gonzaga para cultivar o forró em sua terra natal e que manteve estreita parceria com Dominginhos, figura central na história do forró local. O objetivo principal é promover uma aprendizagem humanizada de Língua Portuguesa (ANTUNES, 2003), utilizando o forró contemporâneo para ensinar gramática e deíxis linguística (entendida aqui como o uso de expressões e gestos que dependem do contexto da fala, como "eu", "aqui" e "agora", para ganhar sentido).

Assim, a proposta conecta a tradição do Forró Bom, principal festejo junino local, à modernidade das paródias, ao mesmo tempo em que se combate o estigma contra a cultura nordestina e se fortalece o sentimento de pertencimento conforme o dialogismo de Bakhtin (2006). Isso ocorre ao inserir, além das melodias, a gestualidade dos passinhos de forró como recurso didático, ajudando a assimilar conceitos linguísticos e fomentando, assim, a aceitação identitária e o reconhecimento do território como espaço de produção cultural e intelectual.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada é qualitativa e interacionista, baseada nos princípios da Sala de Aula Invertida e na Pedagogia Culturalmente Referenciada. O processo iniciou-se com uma curadoria participativa, onde os alunos selecionaram hits de forró via redes sociais através de enquetes do Instagram as quais elencavam de três a quatro “hits” do momento para os estudantes votarem no que queriam na aula.

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

Posteriormente, a professora elaborou paródias focadas em tópicos de análise linguística para aquele momento letivo, sempre em observação à determinação curricular daquele bimestre, conforme a Base Nacional Comum Curricular(BNCC).

Além disso, todas as paródias foram integradas ao eixo de "corpo e gestualidade" da BNCC, consoante a habilidade EF69LP54, que traz a sala além de uma aula no papel, englobando movimentos cinesicos e a deíxis corporal, conforme os pressupostos de Santos (2012), por meio da criação de coreografias (passinhos) que auxiliam na memorização de conceitos e na marcação espacial e pessoal do sentido das palavras sob uma perspectiva multimodal (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001).

Os materiais (letras e áudios) foram distribuídos via WhatsApp para garantir acessibilidade e o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), assumindo uma postura de cultura digital, consonante Bortolazzo (2016). Por fim, foram realizadas performances gravadas e compartilhadas digitalmente, transformando a sala de aula em um espaço de protagonismo e exposição positiva da identidade regional.

3. RESULTADOS

Os resultados demonstram um aumento significativo no engajamento e na frequência escolar. A utilização da música e do corpo permitiu que alunos com diferentes níveis de proficiência na escrita pudessem se expressar e aprender de forma equânime, pois os alunos apresentaram menor taxa de falta nas aulas e maior interesse nas mesmas. Sempre perguntando: “Quando tem musiquinha nova?” e demonstrando até certa competitividade para a gravação de registro destas aulas, que foi visível nas enquetes do grupo da disciplina no qual eu perguntava: “Qual turma vai arrasar na dança desta vez?” e dava as opções: 6ºA, 6ºB e 6º D. Este engajamento lúdico funcionou como um catalisador para a fixação de descritores de aprendizagem, transformando o ritmo em um mnemônico corporal ancorado nas ideias de Vigotski (1998).

Nesse sentido, chamou atenção a dificuldade de manter esse trabalho com a turma da tarde, em favor das condições de vulnerabilidade social em que os alunos desta turma, o 6º D, se encontravam. Boa parte deles tem uma estrutura familiar atípica, moram apenas com os avós e vivem em bairros periféricos da cidade, onde estão expostos a violência e tráfico de drogas, sem esquecer que boa parte trabalha no contraturno para ajudar a família.

Sob essa ótica, o resultado tem sido positivo, mesmo com este agravante, o trabalho avança nas três turmas, as letras e áudios sempre foram dispostas no grupo, era revesada apenas a turma que teria o vídeo gravado, mas as canções eram cantadas em

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

todas as turmas. A paródia serviu, portanto, como um instrumento de equidade, oferecendo um suporte pedagógico que superou as barreiras do tempo e do espaço escolar (GERALDI, 1997). O vídeo facilitava a revisão da letra, especialmente em final de bimestre para os estudos das provas bimestrais. Momento em que as enquetes do Instagram atuavam novamente com questionamentos como: “Quem tá estudando para a prova ao som dessa musiquinha?”, promovendo uma genuína interação e engajamento leitor destas letras de paródias dentro da lógica dos multiletramentos (ROJO; BARBOSA, 2015). Observou-se que a análise linguística deixou de ser uma tarefa mecânica para se tornar uma prática de letramento social e digital.

Diante disso, a visibilidade proporcionada pelas redes sociais gerou um ciclo de justiça social na comunidade de Bom Conselho, onde a admiração externa substituiu a invisibilidade escolar anterior. Observou-se que a performance ajudou na superação da vergonha em relação ao sotaque e à origem, permitindo que os estudantes se vissem como "personagens da própria história" e sujeitos capazes de produzir conhecimento científico a partir de sua base cultural, honrando a herança de figuras como Basto Peroba e reafirmando o valor da identidade do agreste pernambucano.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos foram alcançados, comprovando que a valorização da identidade territorial é um motor potente para a alfabetização e o letramento (FREIRE, 1988). O projeto demonstrou que o forró, além de ser um patrimônio imaterial, possui alto valor pedagógico para o ensino de gramática e déixis, permitindo que o aprendizado ocorra de forma situada e significativa (ANTUNES, 2014).

Conclui-se, assim que o fortalecimento da consciência crítica e o combate à xenofobia regional, através da educação, garantem o direito dos alunos de "brilharem" sem renunciar às suas raízes nordestinas. A experiência ratifica que o uso de metodologias ativas e multimodais é capaz de reduzir o distanciamento entre a norma padrão e a realidade linguística dos estudantes, transformando a sala de aula em um ambiente de justiça social e afirmação cultural, inspirado no exemplo de resiliência e arte deixado por Basto Peroba.

Palavras-Chaves: Análise Linguística; Forró; Identidade Nordestina; Paródia; Protagonismo Estudantil.

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Irandé. **Aula de português: encontro e interação**. 8. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
- ANTUNES, Irandé. **Gramática contextualizada: limpando o pó das ideias simples**. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.
- BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico: o que é, como se faz**. 56. ed. São Paulo: Loyola, 2015.
- BAKHTIN, Mikhail (Vološinov). **Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
- BORTOLAZZO, S. F. **O imperativo da cultura digital: entre novas tecnologias e estudos culturais**. Cadernos de Comunicação, v. 20, n. 1, 2016.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 22 maio 2024.
- FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam**. 22. ed. São Paulo: Cortez, 1988.
- GERALDI, João Wanderley (org.). **O texto na sala de aula**. São Paulo: Ática, 1997.
- KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo. **Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary communication**. London: Arnold, 2001.
- LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. **Metáforas da vida cotidiana**. Tradução do grupo de estudos da metáfora da PUC/SP. Campinas: Mercado de Letras, 2002.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
- PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Esportes. **Currículo de Pernambuco: Ensino Fundamental**. Recife: SEE, 2019.
- ROJO, Roxane; BARBOSA, Jacqueline P. **Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos**. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
- SANTOS, E. S. **Gesto e déixis: uma abordagem funcionalista**. In: Anais do I Simpósio de Estudos Linguísticos do Nordeste. João Pessoa: UFPB, 2012.
- VIGOTSKI, Lev S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.